

CENAS EDUCACIONAIS: APRESENTANDO O VOLUME 7

EDUCATIONAL SCENES: PRESENTING VOLUME 7

ESCENAS EDUCATIVAS: PRESENTACIÓN DEL VOLUMEN 7

Equipe Editorial da Cenas Educacionais

O ano de 2024 representa o último ano da avaliação quadrienal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Será a primeira vez que a Cenas Educacionais (CEDU) participará tendo desenvolvido editorial os quatro anos completos, pois na avaliação anterior (2017-2020) a CEDU participou com apenas três anos de criação.

O trabalho das(os) docentes que conduziram a editoração da CEDU emerge da compreensão que suas atividades profissionais não estão restritos ao ensino, à pesquisa e a extensão. Uma vez que atuação na gestão também é uma possibilidade de atuação profissional dessas(es) profissionais, apesar dos desafios relativos a formação, domínio técnico e tecnológicos, além do reconhecimento institucional, aceita-se que a atuação na editoria de periódico é a atividade desse conjunto de funções acadêmico-administrativas diretamente responsável por parcela importante da publicação e divulgação científica qualificada nas Universidades brasileiras (Barreto, Mussi, Nunes, 2024).

Ao longo dos sete anos da CEDU nossa da Equipe Editorial trabalhou intensamente para aprender e aperfeiçoar os processos de trabalho que incluem as técnicas de editoração e divulgação de produções técnico-científicas. Assim, entendemos que apesar dos percalços enfrentados ao longo desses poucos anos de existência da CEDU, fechamos esse recorte temporal para participação na quadrienal com a melhor condição possível para mais uma inserção no processo de avaliação da pós-graduação promovida pela CAPES.

Em 2024 a CEDU recebeu 195 proposta submetidas com a intenção de publicação. Deste total 86 foram aceitas, com 81 tendo sido publicadas no mesmo ano. Esses números sugerem que a nossa revista continua sua trajetória de fortalecimento em busca de sua consolidação no campo do Ensino, da Educação e da Interdisciplinaridade.

Compreendendo que a mais completa compreensão da realidade exige o desenvolvimento e aplicação de uma diversidade metodológica que almejam o assertivo desenvolvimento nas pesquisas e, que, seus achados devem ser apresentados de maneira simples e objetiva (Mussi et al., 2019) a CEDU conta com uma variada gama de seções que permitem o envio de produções oriunda de variadas origens técnico-acadêmica-científica.

Neste contexto, ao longo do ano de 2024 a CEDU publicou quatro dossiês temáticos, a saber:

- Produtos Técnicos Tecnológicos Educacionais, organizado por Glauber Barros Alves Costa, Maria Goretti de Vasconcelos Silva, Leila Damiana Almeida dos Santos Souza, Almira Alves dos Santos, Eliana Povoas Pereira Estrela Brito e Maria Viviane Lisboa de Vasconcelos;
- Ciência, Tecnologia, Inovação e Racismos, organizado por Ilzver de Matos Oliveira, Luiz Ismael Pereira e Livia Maria Santana e Sant'Anna Vaz;
- Educação e Justiça Social, organizado por Willian Lazaretti da Conceição, Luciano Nascimento Corsino e Luciana Venâncio;
- E, Narrativas Fantásticas: O Universo Especulativo Em Suas Variadas Nuances, organizado por Naiara Sales Araújo, Tauan de Almeida Sousa, Edson José Rodrigues Júnior e José Antônio Moraes Costa

Também foram publicados manuscritos nas seguintes seções: Artigos (Fluxo contínuo), Revisão de Literatura, Relato de Experiência, Ensaio, Ciência em Perspectiva, Ponto de Vista e Produtos Educacionais.

Na CEDU o artigo é a escrita resultante da análise de resultados originais de pesquisa. Durante o ano de 2024 foram publicados os seguintes artigos: avaliação da aprendizagem no componente da educação física na EJA: práticas avaliativas no ensino médio (Santana; Barbosa, 2024); Cadê o currículo que estava aqui? O conservadorismo comeu? As tensões curriculares envolvendo gênero e sexualidade que circundam o novo ensino médio na Bahia (Figueiredo; Souza, 2024); Reverberações de experiências de pesquisa em educação por licenciandos de ciências em uma universidade brasileira (Damasceno, et al., 2024); Prática pedagógica das professoras da educação infantil no município de Paragominas/PA (Silva; Santos, 2024); Aspectos legais da formação dos

professores de música (Moreira; Both, 2024); Comportamento e produção de comportamento na escola: o conflito escolar nos registros escolares (Ribeiro; Novais; Danelon, 2024); Leituras de gênero nas migrações forçadas contemporâneas: a vulnerabilidade de mulheres e meninas em uma perspectiva comparada entre Brasil, Espanha e Portugal (Tourinho et al., 2024); Práticas político-pedagógicas contra hegemônicas da educação física na educação infantil (Varella et al., 2024); Distopia e cidade em um Piano para Cavalos Altos, de Sandro William Junqueira (Silva; Santos, 2024); Memórias negras do curso de técnico em educação física da Escola Técnica Federal de São Luís-MA/ETFMA (1970-1980) (Ribeiro, 2024); Inserção da educação física na área de linguagens: compreensão dos professores da rede pública do município de Nova Cruz/RN (Medeiros; Silva; Oliveira, 2024); Explorando as potencialidades dos softwares Geogebra e Monet no ensino de matemática para alunos com deficiência visual (Pinheiro; Batista; Pereira, 2024); E se, na verdade, não queremos educar? (Silva; Batista, 2024); A educação infantil nas revistas *Pedagogium RN* (1940 – 1950) (Barbosa; Stamatto, 2024); Universalização da educação inclusiva: entre discursos e ações no município de Caetité/Bahia (Teixeira; Pereira, 2024); É proibido usar o smartphone: uma análise das regulamentações nacionais e estaduais para a inserção tecnológica na escola antes da pandemia (Gomes; Guimarães, 2024); Maphyse: modelo para avaliação de simuladores de física para fins educacionais (Oliveira et al. 2024); Estratégia metodológica com abordagem de educação popular para ensinar matérias pedagógicas a estudantes de carreira técnica (González; Rodríguez; Cárdenas, 2024); Formação continuada de professores: contribuições de um curso de extensão para o uso das TDIC (Oliveira; Meira, 2024); Cartografando vivências e desejos femininos: uma conversa entre jovens no município de Coração de Maria – BA (Costa; Freixo, 2024); Prática docente em tempo de pandemia: um estudo com os professores da educação profissional científica e tecnológica de Rondônia, campus Colorado do Oeste (Ribeiro; Carvalho; Albuquerque, 2024);

O manuscrito do tipo revisão de literatura frutifica de investigações pautadas no levantamento e análise de informações presentes em textos previamente publicados em veículos de divulgação acadêmicos. Na seção Revisão de Literatura a CEDU publicou, em 2024, os seguintes manuscritos: A produção científica sobre medidas

tutelar/socioeducativas: diferenças entre Portugal e Brasil (Leite; Conceição; Quinelatto, 2024); Robótica educacional e a proposta interdisciplinar para a educação básica: um mapeamento sistemático (Motta; Gurczakoski; Teófilo, 2024); Educação e justiça social: olhares a partir da educação matemática (Alves et al., 2024); Deepfakes e o direito à imagem no ciberespaço: necessidade de uma normatização específica (Matos; Sotero, 2024); evasão no ensino superior: uma revisão da literatura sobre conceitos e classificações (Macedo, 2024); Ensino de agroecologia na educação básica: revisão integrativa (Vieira et al., 2024); Conexão com a natureza, educação e saúde da criança e do adolescente (Machado; José, 2024); O princípio da verticalização e o trabalho docente dos professores da educação profissional (Carvalho; Mororó, 2024); Resolução de problemas e aprendizagem significativa no ensino de física: revisão sistemática de teses e dissertações no período de 2003 a 2022 (Santos; Eugênio; Freitas, 2024); Revisão narrativa e pesquisa em base de dados: a compreensão das culturas infantis em um parquinho (Morais et al., 2024).

O relato de experiência emerge como possibilidade de análise crítica de experiências exitosas (Mussi; Flores; Almeida, 2021). Em 2023 a CEDU publicou os seguintes relatos: aprimoramento da prática docente: análise de experiências em projetos integradores na UNIVESP (Arruda et al., 2024); Compreendendo vulnerabilidades em saúde na ruralidade com apoio do método de aprendizagem baseada em problemas (Vargas et al., 2024); A utilização dos diários de aula como ferramenta reflexiva na formação do pedagogo (França; Pereira; Maior, 2024); Um relato de experiência sobre o projeto de extensão “Egressocast Filosofia UFRB” (Ferreira; Pereira; Rabelo, 2024); Sequência pedagógica com o uso de metodologias ativas e tecnologias para o ensino de modelagem (Cancellier et al., 2024).

O ensaio é uma escrita reflexiva e interpretativa diferente da ciência clássica (Meneghetti, 2011). Em 2024 a CEDU publicou um ensaio, a saber: Transdisciplinaridade: referencial necessário para a formação e a ação de professores (BOTELHO; MOREIRA, 2024).

Entende-se que à escolha adequada das técnicas e métodos “é fundamental para que a pesquisa apresente resultados assertivos, confiáveis e úteis para a ciência e a sociedade” (Chalenga et al., 2024). Destarte, a obtenção/produção de dados/informações nas pesquisas dependem do “assertivo acesso aos conhecimentos necessários para o atingimento do objetivo estabelecido, que, por vezes, dependem das pessoas que os possuem, ou dominam, as disponibilizem” (Mussi et al., 2024). De maneira complementar, acrescenta-se que “a qualidade de uma pesquisa é determinada pelo rigor nos seus métodos” e que “Uma colecta de dados exitosa depende da robustez dos instrumentos para a sua obtenção, conforme a sua validade, objectividade e fiabilidade” (Napapacha; Mussi; Chalenga, 2024).

Neste sentido, no corrente ano a CEDU inaugurou a seção Ciência em Perspectiva, que objetiva receber, avaliar e publicar produções acadêmicas com enfoque nos métodos e técnicas para o desenvolvimento e aperfeiçoamento da pesquisa em sua multidimensionalidade. A seção recebeu, avaliou e publicou as seguintes escritas: Consistência interna do International Physical Activity Questionnaire (versão curta) para uso em pesquisas com universitários brasileiros (Sousa; Farias; Santos, 2024); Estudos antecedentes em pesquisas educacionais: entre a necessidade, a pertinência e a prudência (Medeiros Neta; Silva, 2024); Podcast como ferramenta informativa sobre o período gestacional: um estudo metodológico (Saldanha et al., 2024); Revisão integrativa: da realização da pesquisa ao desenho da publicação acadêmica (Almeida et al., 2024); A declaração prisma 2020: um instrumento para o relato adequado de revisões sistemáticas com exemplos comentados (Lourenço, 2024); Testex: uma ferramenta para avaliação da qualidade metodológica e qualidade de relato em estudos de treinamento com exercício físico (Lourenço; Queiroz, 2024); Revisão sistemática com metanálise (Barbosa Filho, 2024); Utilização de bibliometria como método de revisão de literatura: conhecendo o ProKnow-C (Munaro; Munaro; Souza, 2024).

Outra seção que se iniciou em 2024 foi Ponto de Vista, com a publicação do manuscrito Má conduta científica: publicar retratações ou evitá-las? (Lourenço; Meneghini; Rech, 2024).

Finalmente, além do dossiê específico, no ano 2023 foi publicado um Produto educacional intitulado Legalidade da educação física escolar na Bahia: minuta de projeto de lei (Souza et al., 2024).

Então, desejamos ótimas leituras, aprendizagens e críticas.

Referências

ALMEIDA, C. B.; ALVES, M. S.; FLORES, F. F.; MUSSI, R. F. F. Revisão integrativa: da realização da pesquisa ao desenho da publicação acadêmica. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e20891, 2024.

ALVES, C. A. A.; FREITAS, T. S.; SILVEIRA, A. A.; ABREU, J. D. Educação e justiça social: olhares a partir da educação matemática. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e17814, 2024.

ARRUDA, B. M.; FONSECA, A. F. B.; SILVA, J. S.; VACCARI, I. L.; FERREIRA, A. L. G. Aprimoramento da prática docente: análise de experiências em projetos integradores na UNIVESP. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e17022, 2024.

BARBOSA FILHO, V. C. Revisão sistemática com metanálise. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e18349, 2024.

BARBOSA, A. T. V.; STAMATTO, M. I. S. A educação infantil nas revistas *Pedagogium RN* (1940 – 1950). **Cenas Educacionais**, v.7, p.e17796, 2024.

BARRETO, M. N.; MUSSI, R. F. F.; NUNES, C. P. A atuação do professor do magistério superior na editoração de periódicos científicos da área educação. **Debates em Educação**, v.16, n.38, p.e18214, 2024.

BOTELHO, R. G.; MOREIRA, W. W. Transdisciplinaridade: referencial necessário para a formação e a ação de professores. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e18793, 2024.

CANCILLIER, S. G.; PADILHA, L. C.; SACCON, K. P.; MADEIRA, K.; UGGIONI, E. Sequência pedagógica com o uso de metodologias ativas e tecnologias para o ensino de modelagem. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e16986, 2024.

CARVALHO, N. B.; MORORÓ, L. P. O princípio da verticalização e o trabalho docente dos professores da educação profissional. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e16659, 2024.

CHALENGA, D. R. M.; MUSSI, R. F. F.; NAPAPACHA, V. M. L.; NUNES, C. P. Uso de instrumentos de recolha de dados: uma análise das produções das ciências educacionais em Moçambique. **Revista de Estudos em Educação e Diversidade - REED**, v.5, n.12, p.1-15, 2024.

COSTA, A. G. A.; FREIXO, A. A. Cartografando vivências e desejos femininos: uma conversa entre jovens no município de Coração de Maria – BA. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e17471, 2024.

DAMASCENO, A. B. F.; DAMASCENO, S. C.; SILVA, J. C. M.; SEVERO, T. E. A. Reverberações de experiências de pesquisa em educação por licenciandos de ciências em uma universidade brasileira. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e19843, 2024.

FERREIRA, R. R.; PEREIRA, A. C. R.; RABELO, I. G. Um relato de experiência sobre o projeto de extensão “Egressocast Filosofia UFRB”. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e19784, 2024.

FIGUEIREDO, R. S.; SOUZA, M. L. Cadê o currículo que estava aqui? O conservadorismo comeu? As tensões curriculares envolvendo gênero e sexualidade que circundam o novo ensino médio na Bahia. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e20142, 2024.

FRANÇA, S. M. O.; PEREIRA, A. C. B.; MAIOR, S. R. G. S. A utilização dos diários de aula como ferramenta reflexiva na formação do pedagogo. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e20278, 2024.

GOMES, F. W. B.; GUIMARÃES, P. M. F. M. É proibido usar o smartphone: uma análise das regulamentações nacionais e estaduais para a inserção tecnológica na escola antes da pandemia. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e16313, 2024.

GONZÁLEZ, M. G.; RODRÍGUEZ, A. G.; CÁRDENAS, T. O. Estratégia metodológica com abordagem de educação popular para ensinar matérias pedagógicas a estudantes de carreira técnica. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e17559, 2024.

LEITE, B. N.; CONCEIÇÃO, W. L.; QUINELATTO, R. F. A produção científica sobre medidas tutelar/socioeducativas: diferenças entre Portugal e Brasil. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e17204, 2024.

LOURENÇO, C. L. M. A Declaração Prisma 2020: um instrumento para o relato adequado de revisões sistemáticas com exemplos comentados. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e16241, 2024.

LOURENÇO, C. L. M.; QUEIROZ, C. O. Testex: uma ferramenta para avaliação da qualidade metodológica e qualidade de relato em estudos de treinamento com exercício físico. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e16552, 2024.

MACEDO, J. Evasão no ensino superior: uma revisão da literatura sobre conceitos e classificações. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e18997, 2024.

MACHADO, A. F. P.; JOSÉ, H. P. M. Conexão com a natureza, educação e saúde da criança e do adolescente. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e19527, 2024.

MATOS, B. C.; SOTERO, A. P. S. Deepfakes e o direito à imagem no ciberespaço: necessidade de uma normatização específica. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e20107, 2024.

MEDEIROS NETA, O. M.; SILVA, L. L. S. Estudos antecedentes em pesquisas educacionais: entre a necessidade, a pertinência e a prudência. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e17075, 2024.

MEDEIROS, H. R. C.; SILVA, D. J. L.; OLIVEIRA, M. R. R. Inserção da educação física na área de linguagens: compreensão dos professores da rede pública do município de Nova Cruz/RN. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e17058, 2024.

MENEGHETTI, F. K. O que é um ensaio-teórico? **Revista de administração contemporânea**, v.15, p.320-332, 2011.

MORAIS, L. G. O.; SILVA, A. A. F.; CARDOSO, F. R. R.; WIGGERS, I. D. Revisão narrativa e pesquisa em base de dados: a compreensão das culturas infantis em um parquinho. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e16596, 2024.

MOREIRA, D. S.; BOTH, J. Aspectos legais da formação dos professores de música. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e18846, 2024.

MOTTA, M. S.; GURCZAKOSKI, R. B.; TEÓFILO, F. M. Robótica educacional e a proposta interdisciplinar para a educação básica: um mapeamento sistemático. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e16281, 2024.

MUNARO, H. L. R.; MUNARO, S. A. P.; SOUZA, A. A. Utilização de bibliometria como método de revisão de literatura: conhecendo o ProKnow-C. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e17037, 2024.

MUSSI, R. F. F.; FLORES, F. F.; ALMEIDA, C. B. Pressupostos para a elaboração de relato de experiência como conhecimento científico. **Práxis Educacional**, v.17, n.48, p.60-77, 2021.

MUSSI, R. F. F.; MUSSI, L. M. P. T.; ASSUNÇÃO, E. T. C.; NUNES, C. P. Pesquisa Quantitativa e/ou Qualitativa: distanciamentos, aproximações e possibilidades. **Revista Sustinere**, v.7, n.2, p.414-430, 2019.

MUSSI, R. F. F.; TEIXEIRA, M. C. C.; CARVALHO, I. J. S.; GAMA, A. V. F.; CAMELO, M. J. N.; MUSSI, L. M. P. T.; ALMEIDA, C. B. Entrevista na perspectiva acadêmica: da coleta de dados à publicação técnico-científica. **Revista Educação em Páginas**, v.3, p.e14869, 2024.

NAPAPACHA, V. M. L.; MUSSI, R. F. F.; CHALENGA, D. R. M. Desafios na elaboração e validação de instrumentos de pesquisa na área de educação em Moçambique. **Práxis Educacional**, v.20, n.51, p.e15490, 2024.

OLIVEIRA, H. A.; MEIRA, J. L. FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES: CONTRIBUIÇÕES DE UM CURSO DE EXTENSÃO PARA O USO DAS TDIC. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e16486, 2024.

OLIVEIRA, M. J. S.; GRANDI, R. H.; GOMES, R. S.; WIVES, L. K.; LIMA, J. V. Maphyse: modelo para avaliação de simuladores de física para fins educacionais. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e17141, 2024.

PINHEIRO, A. A.; BATISTA, E. B.; PEREIRA, G. M. S. Explorando as potencialidades dos softwares Geogebra e Monet no ensino de matemática para alunos com deficiência visual. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e17951, 2024.

RIBEIRO, C. P.; NOVAIS, G. S.; DANELON, M. Comportamento e produção de comportamento na escola: o conflito escolar nos registros escolares. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e20161, 2024.

RIBEIRO, F. J.; CARVALHO, D. S.; ALBUQUERQUE, G. C. S. Prática docente em tempo de pandemia: um estudo com os professores da educação profissional científica e tecnológica de Rondônia, Campus Colorado do Oeste. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e15782, 2024.

RIBEIRO, J. C. Memórias negras do curso de técnico em educação física da escola técnica federal de São Luís-MA/ETFMA (1970-1980). **Cenas Educacionais**, v.7, p.e18295, 2024.

SALDANHA, F. H. P.; MEDEIROS, J. P.; DIAS, M. C. N.; BRAGA, L. P.; CÂMARA, R. B. G.; COSTA, R. R. O. Podcast como ferramenta informativa sobre o período gestacional: um estudo metodológico. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e17734, 2024.

SANTANA, L. R.; BARBOSA, W. C. G. Avaliação da aprendizagem no componente da educação física na eja: práticas avaliativas no ensino médio. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e19187, 2024.

SANTOS, M. L.; EUGÊNIO, B. G.; FREITAS, P. M. Resolução de problemas e aprendizagem significativa no ensino de física: revisão sistemática de teses e dissertações no período de 2003 a 2022. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e16565, 2024.

SANTOS, R. R.; SILVA, Í. B. Um roubo no museu de arte moderna da bahia: um relato da produção de um gamebook educacional. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e18025, 2024.

SILVA, F. J.; SANTOS, T. R. L. Prática pedagógica das professoras da educação infantil no município de Paragominas/PA. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e16933, 2024.

SILVA, G. L.; BATISTA, D. E. E se, na verdade, não queremos educar? **Cenas Educacionais**, v.7, p.e16990, 2024.

SILVA, K. R. R. P.; SANTOS, S. M. P. Distopia e Cidade em um Piano para Cavalos Altos, de Sandro William Junqueira. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e19981, 2024.

SOUSA, T. F.; FARIAS, G. S.; SANTOS, A. J. Consistência interna do International Physical Activity Questionnaire (versão curta) para uso em pesquisas com universitários brasileiros. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e19533, 2024.

SOUZA, L. P.; CARVALHO, M. J. F.; ÁVILA, M. A.; PIRES, R. G.; BAHIA, C. S. Legalidade da educação física escolar na bahia: minuta de projeto de lei. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e18081, 2024.

TEIXEIRA, C. M. C.; PEREIRA, S. M. C. Universalização da educação inclusiva: entre discursos e ações no município de Caetité/Bahia. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e17530, 2024.

TOURINHO, L. O. S.; SOTERO, A. P. S.; SOARES, R. M. F.; RODRÍGUEZ, P. G. Leituras de gênero nas migrações forçadas contemporâneas: a vulnerabilidade de mulheres e meninas em uma perspectiva comparada entre Brasil, Espanha e Portugal. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e20113, 2024.

VARELLA, A. P. F. T.; ARAÚJO, D. A. F.; JUCÁ, L. G.; MALDONADO, D. T. Práticas político-pedagógicas contra hegemônicas da educação física na educação infantil. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e17635, 2024.

VIEIRA, D. D.; PACHECO, C. S. G. R.; FLORÊNCIO, R. R.; SANTOS, M. H. L. C. Ensino de agroecologia na educação básica: revisão integrativa. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e18696, 2024.

VARGAS, T. G. C.; GARZÃO, B. O. U.; KAIPER, C. Z.; ZARAZÚA, D. M. I.; FONTANA, D. G. R.; COSTA, M. C.; JAHN, A. C. Compreendendo vulnerabilidades em saúde na ruralidade com apoio do método de aprendizagem baseada em problemas. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e18030, 2024.